

PEDAGOGIK TA'LIM MAQSADI, MAZMUNI VA TAMOYILLARI

Qoraboev Avazbek Isomiddinovich

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy insituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilg'or ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta'lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, faoliyatning maqsadlari, mazmuni, usullari va turlari va natijalari borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy dastur, davlat ta'lim standartlari, ilg'or ta'lim texnologiyalari, o'qitish nazariyasi va metodikasi, tarkibiy qismlari, strategiya, jarayon ishtirokchilar, o'qitish-tarbiyalash, qonunlar.

Аннотация: В данной статье говорится о передовых образовательных технологиях и педагогическом мастерстве, использование информационно коммуникационных технологий в образовательных процессах, целях, содержаниях, методах и видах и результатах деятельности.

Ключевые слова: национальная программа, государственные образовательные стандарты, передовые образовательные технологии, теория и методика обучения, компоненты, стратегия, участники процесса, обучение, воспитание, законы.

Abstract: This article talks about advanced educational technologies and pedagogical skills, the use of information and communication technologies in educational processes, the goals, content, methods and types and results of activities.

Keywords: national program, state educational standards, advanced educational technologies, teaching theory and methodology, components, strategy, process participants, teaching-education, laws.

Pedagogik merosimizni, ma'naviy qadriyatlarimizni o'rganish va tadqiq etish hozirgi davrda dolzarb masalaga aylandi. Mustaqillik davrida ijtimoiy-siyosiy hayotning hamma jabhalarida o'zlikning anglash ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarini chuqur idrok etish va halqqa yetkazish yoshlarni Vatanga, halqqa muhabbat ruhida tarbiyalashda ulkan ishlar amalga oshirildi. Xalqimizning ma'naviy-ilmiy merosini o'rganish va unga munosib baho berish muhim vazifalardan biriga aylandi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari va ma'ruzalarida jamiyat rivoji hamda ta'lim-tarbiya masalalari, xalq ta'limining huquqiy-me'yoriy asoslari va qonunchilik normalari, ilg'or ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta'lim

jarayonlarida axborotkommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, texnologiya fanini o'qitish nazariyasi va metodikasi, o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy usullarini o'z ichiga oladi va ular bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishni ta'minlaydi. Pedagogik jarayonning tuzilishi - bu pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadlariga muvofiq bo'lgan uning tarkibiy qismlarining yig'indisidir. Buning natijasida uning tuzilmasi qatoriga quyidagilar kiritilgan:

- maqsadli — o'qitish-tarbiyalash maqsadlarini belgilash;
- mazmunli — o'qitish-tarbiyalash mazmunini ishlab chiqish;
- faoliyatli — jarayon ishtirokchilarini o'qitish-tarbiyalash va o'zaro munosabatda bo'lish tartibotlari;
- baholash-natijaviy, o'qitish-tarbiyalashning samaradorligini baholash va tahlil qilish.

Pedagogik faoliyat ham tarbiyaviy jarayonning tuzilmasiga muvofiq quriladi: faoliyatning maqsadlari, mazmuni, usullari va turlari ishlab chiqiladi va natijalar tahlil qilinadi [2].

O'qitish tarbiyalash maqsadlarini aniqlash pedagogik aniqlashni (tashxis) — ta'lim jarayoni holati, birinchi navbatda o'quvchilarning o'zlashtirganliklari, shuningdek jarayonning boshqa shartlarini o'rganishni talab etadi. Ta'lim jarayoni bosqichlarining o'zaro munosabati va ketmaketligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkoniyat beradi: aniqlash (tashxis) — loyihalashtirish — amalga oshirish — ta'limiy o'zaro ta'sirning yangi darajasini aniqlash (tashxis). Shu munosabat bilan ta'lim jarayonini harakatga keltiruvchi kuch, turtki nima ekanligi to'g'risidagi savol paydo bo'ladi.

Pedagogikada o'quvchiga qo'yiladigan, uning hayotida yuzaga keladigan talablar va uning haqiqiy imkoniyatlari, shaxsning rivojlanish darajasi o'rtasidagi ziddiyatlar manba bo'lib hisoblanadi. Ushbu talablar uning yosh xususiyatlariga muvofiq kelgandagina, u insonni tarbiyalash va shaxsiy rivojlantirish jarayonining boshlanishiga turtki bo'ladi. Shu munosabat bilan yosh avlod biror narsani kattalarning yordamisiz qila olishi mumkin bo'lgan holatni dolzarb rivojlanish hududi deb ataymiz. Yosh avlod o'qish jarayonida biror yangi narsani kattalarning yordami bilan salohiyatli tarzda o'zlashtirishga qodir bo'lgan darajani yaqin rivojlanish hududi bilan belgilashi mumkin. Hududlar orasidagi farq muammoli holatni vujudga keltiradi — ta'lim jarayonining bunday holati shaxsni shakllantirishda xohishi mavjud va erishganlari o'rtasida tafovut mavjud bo'lsa yuzaga keladi. Bunday

qarama-qarshilikning shakllanishini o'ylangan maqsadli farazlar bilan bartaraf etish mumkin [3].

Pedagogik o'zaro munosabatlarning maqsadi axborot texnologiyalarining tizimini tashkil etuvchi qismi bo'lib hisoblanadi. Qolgan barcha qismlar: ta'limiy samaraga erishish mazmuni, uslublari, usullari va vositalari unga bog'liq. Maqsad - ilmiy tushuncha sifatida erishishga uning faoliyati yo'naltirilgan natija sub'ekting ongidagini oldindan payqashdir. Buning natijasida o'qitish maqsadi pedagogik adabiyotlarda pedagogik o'zaro munosabat natijasi, shakllantirish ko'zda tutilgan shaxsning sifatlari va holati to'g'risida o'ylab, oldindan aniqlangan tasavvur sifatida ko'rib chiqiladi. Ta'limda foydalaniladigan axborot texnologiyalarida maqsadlar turli miqyosda bo'lishi va qandaydir ierarxiyani tashkil etishi mumkin.

Yuqori daraja - davlat maqsadlari, ijtimoiy buyurtma. Aytish mumkinki, bu jamiyatning mamlakatdagi inson va fuqaro to'g'risidagi tasavvurini aks ettiradigan maqsad-qadriyatlaridir. Ular mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi, hukumat tomonidai qabul qilinadi, qonunlar va boshqa hujjatlarda qayd etiladi. Keyingi daraja - ta'lim daslurlari va standartlarida aks etadigan maqsad-standardlari, maxsus ta'lim tizimlarining va ta'lim bosqichlarining maqsadlari. Eng quyi daraja — muayyan yoshdagi kishilarni o'qitish maqsadlari. Ikkita so'nggi darajalarda axborot texnologiyasidan foydalanuvchilarning rejalashtiriladigan hattiharakatlarini yoritgan holda, maqsadni ta'lim atamalarida shakllantirish qabul qilingan. Shu munosabat bilan xususiy pedagogik vazifalar va funksional pedagogik vazifalar farqlanadi. Ulardan birinchisi — bu o'quvchini o'zlashtirish vazifalari — uni o'zlashtirganlikning bir holatidan boshqasiga, odatda, yanada yuqori darajaga o'tkazishdir. Ikkinchisi, shaxsning muayyan sifatlarini rivojlantirish vazifalari sifatida qaraladi. Insoniyat jamiyati tarixida o'qitishning global maqsadlari falsafiy konsepsiyalar, psixologik-pedagogik nazariyalar, jamiyatning ta'lim olishga bo'lgan talablariga muvofiq o'zgargan va o'zgarib kelmoqda. Maqsadli farazlar masalasini hal etish axborot texnologiyasining uslubiy bazasining shakllanishini yakunlagandek ko'rinadi [4].

Biroq, bu uning samaradorligini taxminiy baholash uchun asos bo'lmaydi. Ushbu muammo ko'pincha u yoki bu axborot texnologiyalarini ularni nazariy ishlab chiqish va asoslash bosqichida modellashtirish natijasida olib tashlanadi. Hozirda axborot hajmining keskin ortib borishi o'quv yurtlarida kompyuterlashtirishni rivojlantirib, ularni kompyuter resurslaridan tulaqonli foydalanishga yaqinlaigirmoqda. Ta'limning barcha sohalariga oid umumiy pedagogik muammo - bu o'quvchi va talabalarning qiziqishini, faolligini oshirish, kuchaytirishdir.

Kompyuter texnikasining qiziqishni, faollikni oshirish va o'quvchilarni hayratlantirish imkoniyati cheksizdir. Shuning uchun maktablar, o'rta maxsus ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlashda har bir fan o'qituvchisi (nafaqat «informatika» fani o'qituvchisi) o'zining darsida kompyuter texnikasini qo'llay olishini amalga oshirish zarur. Demak, barcha fan o'qituvchilari zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasiga ega bo'lishlari shart. Odatda o'rgatuvchi dasturiy vositalar yaratish bilan kompyuter dasturchilari shug'ullanishadi. Ammo bu dasturchilar o'zlari yaratayotgan mahsulot fani bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lsalarda, ko'p hollarda o'qitish metodikasidan o'zoqroq bo'lishlari mumkin. Bu esa o'rgatuvchi dasturiy vositaning metodik talablariga to'liq javob berishini ta'minlamaydi [5].

Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida dars beruvchi. malakali pedagoglarni tayyorlashni kengaytirish maqsadida pedagogika oliy o'quv yurtlari bakalavriat yo'nalishlarida axborot texnologiyalariga oid maxsus kurslarning o'quv rejasiga kiritilishi maqsadga muvofiqdir. Bu kurslarda axborot texnologiyalarini har bir fanni (matematika, fizika, kimyo, biologiya va hokazo) o'qitishga joriy etish bo'yicha bilimlar berilishini ta'minlash mumkin. Bundan tashqari pedagogika oliy o'quv yurtlari yuqori kurslarida o'qitiladigan «Matematika o'qitish metodikasi», «Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi», «Kimyo o'qitish metodikasi», «Biologiya o'qitish metodikasi» kabi o'qitish metodikasiga oid fanlarning o'quv dasturlarini qayta qarab chiqish lozim va ularga shu fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish mavzularini kiritish zarur. Inson hayotini saodatga, sof insoniy faoliyatga erishishida tarbiyaning roli nihoyatda muhim.

Yoshlarni tarbiyalashda biz uchun qadrlı bo'lgan milliy urfodatlarimiz, an'analarimiz, o'chmas merosimizga mehr-muhabbat ularga sodiqlik ruhini shakllantira olsak har birimiz uchun ijobiy natija bajarayotgan ishlarimizning mahsuli ekanligi bilinadi. Buning uchun avvalo milliy g'urur, milliy ong, milliy g'oya, ma'naviyat, yuksak madaniyat egasi kabi tushunchalarni yoshlarning ongiga singdirishimiz lozim. Chunki tarixni bilmasdan, o'rganmasdan undan ruhiy, ma'naviy ozuqa olmasdan turib, kelajakka, kelajakdagi orzu umidlarga erishib bo'lmaydi. Demak,

Pedagogika fanining predmeti, o'qitishning, ta'lim-tarbiyaning zamonaviy qonuniyatlari, mazmuni, usullari, vositalari bilan kishilarni, yoshlarni, mutaxassislarni qurollantiruvchi fan bo'lganligi uchun ham uning metodologik asoslari maqsad va vazifalari dunyoning moddiy ma'naviy rivojida shaxs kamoloti uyg'unligi qonuniyatlari va davlatning zamonaviy siyosatidan kelib chiqadi. Har bir

mustaqil fan o'zining predmeti va metodik asosiga ega bo'lgani kabi "Pedagogika" fani ham fan sifatida shakllanib, o'z predmetiga ega bo'ldi. Barcha ijtimoiy fanlar kabi jamiyatdagi o'zgarishlar, inqiroz, yuksalishlar pedagogika fanining metodologiyasi, o'qitish jarayoni, g'oyalari rivojiga ham o'z navbatida ta'sirini ko'rsatadi. Lekin insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, hamma davrlarda pedagogik faoliyat, tarbiyaviy jarayon mavjud bo'lgan. Tarbiyadagi keng ma'no ta'lim, rivojlanish, ma'lumot bilan bog'langan holda barkamol insonni voyaga yetkazishdir. Pedagogika (yunoncha paidagogike bo'lib, paida - «bola» va gogike - «yetaklayman») ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim berishning mohiyati va muammolarini o'rganadigan fan. Pedagogika ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, yosh avlod hamda kattalarni milliy istiqloq g'oyalari asosida tarbiyalash, unga ta'lim berish muammolarini o'rganadi.

Pedagogika - ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan fan sohasi. «Pedagogika» atamasi «Payne»—«bola» va «agogein»—«yetaklamoq» degan ma'noni bildiruvchi lotincha «daydagogos» so'zlaridan paydo bo'lishi quyidagicha izohlanadi: Eramizdan oldingi III—I asrlarda qadimgi Gresiyada, quldorning bolasini ovqatlantiradigan, sayrga olib boruvchi, tabiat qo'ynida o'ynatuvchi tarbiyachi — qullar «pedagog» deb atalgan. U bolaning kamolga yetishiga mas'ul bo'lgan. Quldorning bolasini yetaklab maktabga olib borgan va olib kelgan. Maktabda ishlovchi o'qituvchilarni «didaskallar» (didayko—men o'qitaman) deyishgan. Feodalizm jamiyatiga kelib esa har ikki kasbdagi kishilar hamkorligi 6 natijasida ta'lim-tarbiya bilan maxsus shug'ullanuvchilar vujudga kelgan. Ularni chex pedagogi Ya. A. Kamenskiy ta'kidlaganidek, «pedagog» deb nomlaganlar va bu so'z hozir ham ta'limtarbiya beruvchi o'qituvchilarga nisbatan qo'llaniladi. Pedagogika fanining «Didaktika»—ta'lim nazariyasi qismi xuddi shu qadimiy va lotincha «o'qituvchi» nomi bilan atalishi bejiz emas. Pedagogika fanining ob'ekti asosan maktab o'quvchilaridir, predmeti esa o'quvchilarga berilayotgan ta'limtarbiya nazariyasi esa amaliyotidir [5].

Pedagogika ta'lim-tarbiya maqsadini jamiyat talablariga va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga qarab mazmunan o'zgarib borishini o'rgatadi, tarbiyaning tarkibiy qismlarini va ular o'rtasidagi bog'lanishlarni ochib beradi. Shu asnoda ta'lim va tarbiya sohasidagi tajribalarni umumlashtiradi, tarbiyaning kelgusidagi rivojlanish istiqbollari, yo'llarini ko'rsatib beradi. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati - uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratganligi bois didaktika (ta'lim nazariyasi) va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qismlari

hisoblanadi. Didaktika (ta'lim nazariyasi, yunoncha didaktikos «o'rgatuvchi», didasko «o'rganuvchi») ta'limning nazariy jihatlari, ta'lim jarayonining mohiyati, qonun va qonuniyatlari, tamoyillari, o'qituvchi va o'qituvchi faoliyati, ta'limning maqsadi, mazmuni, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llari kabi masalalarni tadqiq etadi [6].

Xulosa: Tarbiya nazariyasi - pedagogikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tarbiya jarayonining mazmuni, tarbiya turlari, shakl, metod, vosita va usullari, uni tashkil etish masalalarini o'rganadi. Ijtimoiy tarbiya fuqarolik, aqliy, axloqiy, jismoniy, mehnat, estetik, huquqiy, iqtisodiy, ekologik tarbiya kabi yo'nalishlarda tashkil etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Omonov H.T., Xo'jaev N.X., Madyarova C.A., Eshchonov E.U. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". O'quv qo'llanma. – Toshkent. -2012.

[2]. A. Ernazarov. O'quv mashg'ulotlarini loyihalash". O'quv-uclubiy qo'llanma. – T.: Tafakur bo'ctoni. -2015

[3]. Mattiev I. B. Kultura zdorovogo obraza jizni: vzglyady proshlyx sivilizatsiy (na primere Uzbekistana) //Pedagogika: traditsii i innovatsii. – 2011. – S. 49-51.

[4]. Mattiev I. B. Nekotorye napravleniya gosudarstvennoy politiki zdorovesberejeniya kak pedagogicheskiy faktor formirovaniya zdorovogo pokoleniya //Byulleten nauki i praktiki. – 2016. – №. 10 (11). – S. 358-363.

[5]. Mattiev I. B. THE IMPORTANCE OF SETTING GOALS AND OBJECTIVES IN THE CLASSROOM, STUDENTS'WORLDVIEW AND METHOD OF SETTING LEARNING OBJECTIVES. – 2022.

[6]. Mattiev I. B. INNOVATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION SYSTEM AND THEIR USE //Conference Zone. – 2022. – S. 167-168.